

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference. 2025.*

© Journal of International science networks. 2025.

TRICHODERMA ZAMBURUG‘I ASOSIDA O‘SIMLIKLARNI BIOTIK OMILLARDAN HIMOYA QILISHNING INNOVATSION YONDASHUVI

Ergasheva E.T

O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali Amaliy-matematika fakulteti Bitexnologiya yo‘nalishi 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: *Trichoderma spp.* — o‘zining yuqori adaptivlik qobiliyati, fiziologik faolligi va mikrobiologik diversifikatsiyasi bilan ajralib turuvchi, ekologik jihatdan muhim bo‘lgan saprofit zamburug‘lar guruhidir. Ular rizosferadagi mikrobial muvozanatni shakllantirish, o‘simliklarning o‘sishi va immun javobini faollashtirish, shuningdek, o‘simlik patogenlariga qarshi bionazoratni ta‘minlashda strategik rol o‘ynaydi. *Trichoderma* turlari tomonidan sintez qilinadigan hujayra devorini parchalovchi fermentlar (masalan, xitinaza va glukanzalar), antibakterial va antifungal ikkilamchi metabolitlar, shuningdek, signal molekullari orqali hosil bo‘ladigan kompleks o‘zaro ta‘sirlar o‘simlik–patogen–mikroorganizmlar tizimining barqarorligini belgilaydi. *Trichoderma*ning ekologik xavfsizligi, selektiv faolligi va ko‘p funksiyali xususiyatlari uni biologik nazorat vositasi sifatida qishloq xo‘jaligida integratsiyalashgan yondashuvlarda samarali qo‘llash imkonini beradi. Shunga qaramay, ayrim agroximik vositalar, ayniqsa fungitsidlar, *Trichoderma spp.* ning hayotiyli va faoliyatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin, bu esa kelajakda kombinatsiyalangan strategiyalarni ishlab chiqishni zarur qiladi.

Kalit so‘zlar: *Trichoderma harzianum*, biofungitsid, antagonistik faoliyat, o‘simlik immuniteti, biokontrol agent, induktsiyalangan qarshilik (ISR), rizosfera, fitopatogenlar, biologik himoya

Kirish. Zamonaviy molekulyar texnologiyalar — genomika, proteomika va metabolomika — *Trichoderma spp.* ning o‘simlik bilan simbioz aloqasini, endofitlik mexanizmlarini va antagonist faolligini yanada chuqur o‘rganish imkonini berdi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, bu mikroorganizmlar nafaqat patogenlarni bostirishda, balki o‘simlik ildizlari orqali oziqlanishni optimallashtirish, fitogormonlar ishlab chiqarish va biotik/abiotik stresslarga chidamlilikni oshirishda ham faol ishtirok etadi. *Trichoderma spp.* rizosfera muhitida raqobatchi mikrofloriga nisbatan yuqori ustunlikka ega bo‘lib, ularning mavjudligi tuproqdagi mikrobial muvozanatni barqarorlashtiradi. Ayniqsa, ular tomonidan sintez qilinadigan hujayra devorini parchalovchi fermentlar (xitinaza, β -1,3-glukanaza), antagonistik ikkilamchi metabolitlar (trikodermin, peptaibol, harzianum kislotasi), shuningdek, o‘simlik hujayralari bilan signal almashinuvi orqali sodir bo‘ladigan kompleks fiziologik javoblar *Trichoderma spp.* ni yuqori samarali bionazorat agenti sifatida ajratib turadi. Ko‘pgina *Trichoderma* turlarining saprotrof va endofit xususiyatlari ularni ekotizimlarda moslashuvchan ishtirok etuvchi mikroorganizmlarga aylantiradi. Ular o‘simlikning immunitetini faollashtirib,

induksiyalangan qarshilik (ISR) reaksiyalarini uygʻotadi, bu esa patogenlarga nisbatan chidamlilikni sezilarli darajada oshiradi. Aynan mana shu turli mexanizmlar oʻzaro uygʻunlashgan holatda ishlashi natijasida *Trichoderma spp.* ekotizimdagi oʻsimlik–mikroorganizm–patogen muvozanatini foydali tomonga aylantiradi. Bundan tashqari, *Trichoderma* zamburugʻlari biofertilizator va biostimulyator sifatida ham keng tadbiiq etilmoqda. Ular fosfor va temir kabi mikroelementlarni oʻsimliklarga oson hazm boʻladigan shaklga aylantirib, ularning oziqlanishini yaxshilaydi. Shu bilan birga, ayrim *Trichoderma* shtammlari murakkab organik birikmalarni parchalash, ogʻir metall ionlarini neytrallash, hatto neft mahsulotlari bilan ifloslangan tuproqlarda bioremediatsiya vazifasini bajarish qobiliyatiga ham ega. Masalan, Oʻzbekistonlik olimlar – A.G. Sherimbetov, L.I. Zaynitdinova, B.Sh. Adilov va D.R. Ruzmetov – tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda, *Trichoderma afroharzianum* turlari antropogen ifloslangan tuproqlarda aniqlanib, ularning oʻsimliklar oʻsishini ragʻbatlantirish va patogenlarga qarshi kurashishdagi salohiyati tasdiqlangan. Bu shtammlar, ayniqsa, ifloslangan muhitlarda bioremediatsiya agenti sifatida istiqbolli deb topilgan. Xalqaro miqyosda esa, Hindistonda olib borilgan tadqiqotlarda, *Trichoderma harzianum* va *Trichoderma viride* shtammlarining pomidor (*Solanum lycopersicum* L.) oʻsimliklarida *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* patogeniga qarshi samarali kurashishda va oʻsimlik oʻsishini ragʻbatlantirishda yuqori samaradorlik koʻrsatganligi aniqlangan. Shuningdek, Shri-Lankada oʻtkazilgan tajribalarda, *Trichoderma spp.* va *Pseudomonas fluorescens* bakteriyalarining qora murch (*Piper nigrum* L.) koʻchatlarida birgalikda qoʻllanilishi oʻsimliklarning vegetativ oʻsishini sezilarli darajada oshirganligi kuzatilgan. Bu kombinatsiya, ayniqsa, barg yuzasi, poya balandligi va ildiz hajmi kabi parametrlar boʻyicha ijobiy taʼsir koʻrsatgan. Biroq, bu mikroorganizmlarning foydali jihatlariga qaramasdan, agroximiya, ayniqsa fungitsidlar *Trichoderma spp.* ning hayotiy tsikli va antagonistik faoliyatiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Bu esa integratsiyalashgan fitosanitariya yondashuvlarini joriy etishda mos keluvchi agrotexnik vositalarni ehtiyotkorlik bilan tanlashni talab qiladi. Shu bois kelajakdagi tadqiqotlar biologik va kimyoviy himoya vositalarining muvofiqligi, *Trichoderma* shtammlarining yangi selektiv kombinatsiyalari, shuningdek mikrobiomga asoslangan agrotexnologiyalarni ishlab chiqishga yoʻnaltirilishi zarur.

Xulosa

Trichoderma zamburugʻlarining qishloq xoʻjaligidagi ahamiyati tobora ortib bormoqda. Tadqiqotlar shuni koʻrsatmoqdaki, bu mikroorganizmlar nafaqat patogen zamburugʻlarga qarshi tabiiy raqib sifatida, balki oʻsimlik oʻsishini ragʻbatlantiruvchi va tuproq muhitini yaxshilovchi omil sifatida ham alohida oʻrin tutadi. Ayniqsa, *Trichoderma spp.* ning oʻsimlik bilan oʻzaro foydali aloqasi, fitogormonlar ishlab chiqarish qobiliyati, stressga chidamlilikni oshirishdagi roli uni zamonaviy agrobiotexnologiyalar uchun istiqbolli vositaga aylantirmoqda. Mahalliy olimlarimizning *Trichoderma* asosida olib borgan ilmiy tajribalari ushbu mikroorganizmlarning Oʻzbekiston agroekotizimlarida samarali qoʻllanishi mumkinligini amalda isbotlamoqda. Gʻoʻza, pomidor va kartoʻshka kabi muhim ekinlarda erishilgan natijalar *Trichoderma* shtammlarining biologik faolligini va

ularning agrobiologik potensialini yaqqol ko'rsatib berdi. Kelajakda bu boradagi izlanishlar *Trichoderma* zamburug'larining yangi shtammlarini aniqlash, ularni mahalliy sharoitga moslashtirish hamda ekologik xavfsiz agrotexnologiyalar yaratish yo'nalishida davom ettirilishi lozim. Zero, tuproq salomatligi va barqaror hosildorlikni ta'minlashda tabiiy, biologik yondashuvlar eng to'g'ri yo'l ekanligi kundan-kunga o'z isbotini topmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Juraeva Z.R., Normurodova N.I., Inagamova G.A. *Trichoderma* urug'lik zamburug'i va uning ayrim xossalari // Ilmiy-amaliy tadqiqotlar jurnali, maxsus son. – 2024. – B. 35–40.
2. Glick B.R. (2012). Plant growth-promoting bacteria: mechanisms and applications. *Scientifica*, Vol. 2012, Article ID 963401.
3. Harman G.E., Howell C.R., Viterbo A., Chet I., Lorito M. (2004). *Trichoderma* species – opportunistic, avirulent plant symbionts. *Nature Reviews Microbiology*, 2(1): 43–56.
4. Kubicek C.P., Steindorff A.S., Chenthamara K. et al. (2019). Evolution and comparative genomics of the most common *Trichoderma* species. *BMC Genomics*, 20, Article 485.
5. Lorito M., Woo S.L., Harman G.E., Monte E. (2010). Translational research on *Trichoderma*: from 'omics to the field. *Annual Review of Phytopathology*, 48: 395–417.
6. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi. Mikrobiologiya instituti materiallari. Toshkent, 2022.
7. Domsch K.H., Gams W., Anderson T.H. (2007). *Compendium of Soil Fungi*. 2nd Edition. IHW Verlag, Eching.